

HAMKORLIKDA O‘QITISH MEXANIZMLARI: XORIJIY TAJRIBA ASOSIDA

Muborak Xusan qizi Umarova

Toshkent amaliy fanlar universiteti o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada hamkorlikda o‘qitish texnologiyalarining mohiyati va ahamiyati, ularni o‘quv jarayoniga tadbiiq etish yo‘llari o‘rganiladi. O‘quvchilarning bilim samaradorligini oshirishda hamkorlik asosida ta‘lim berishning xorijiy tajribalari o‘rganildi. Shuningdek, hamkorlik texnologiyalari yordamida ta‘lim sifatini oshirishning innovatsion yondashuvlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: hamkorlikda o‘qitish texnologiyasi, xorijiy tajriba, bilim samaradorligi, o‘quv jarayoni, innovatsion yondashuv.

ANNOTATION:

This article examines the essence and importance of collaborative learning technologies, ways of applying them to the educational process. Foreign experiences of cooperative education in improving students' knowledge efficiency were studied. Innovative approaches to improving the quality of education with the help of collaborative technologies are also highlighted.

Keywords: cooperative teaching technology, foreign experience, knowledge efficiency, educational process, innovative approach.

Kirish

Yosh avlodni tarbiyalashda keng innovatsion texnologiyalardan foydalanish, zamonaviy pedagogik texnologik metodlarni targ‘ib qilish zamon ta‘labi. Hozirgi kunda keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. “Ta‘lim to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq, umumta‘lim fanlarini o‘qitishning uzluksizligi va izchilligini ta‘minlash, zamonaviy metodologiyasini yaratish, umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi davlat ta‘lim standartlarini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish, o‘quv-metodik majmualarning yangi avlodini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishni tashkil etmoqda.

Bugungi kunda ta‘lim sohasi yangi metod va texnologiyalarni o‘zlashtirish orqali rivojlanmoqda. O‘quvchilarning faolligini oshirish, bilimlarni samarali o‘zlashtirish va amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik

texnologiyalardan biri – hamkorlik texnologiyasi hisoblanadi. Ushbu texnologiya zamonaviy ta’limning muhim tarkibiy qismi bo’lib, o’quvchilarning o’zaro muloqotga kirishib, bilim olish jarayonida faol qatnashishini ta’minlaydi.

Ta’lim jarayonida hamkorlikda o’qitish zamonaviy pedagogik yondashuvlardan biri bo’lib, o’quvchilarning faoliyatini birgalikda tashkil qilish va o’qituvchi bilan o’zaro aloqani mustahkamlashga qaratilgan. Ushbu uslub nafaqat ta’lim sifatini oshirishga, balki o’quvchilarning ijtimoiy ko’nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Mazkur maqolada xorijiy tajribaga asoslanib, hamkorlikda o’qitish mexanizmlari tahlil qilinadi.

Hamkorlikda o’qitish mohiyati va ahamiyati. Hamkorlikda o’qitish ta’limning faol uslublaridan biri bo’lib, uning asosida o’quvchilarning guruh bo’lib ishlashi yotadi. Ushbu uslub o’quvchilarni bilim olish jarayonida faol ishtirok etishga, birgalikda yechim topishga va fikr almashishga undaydi. Bunday ta’lim usuli orqali o’quvchilar nafaqat mavzuni yaxshi o’zlashtiradi, balki birgalikda ishlash va muloqot qilish ko’nikmalarini ham rivojlantiradi. Bugungi kunda hamkorlikda o’qitish ko’plab davlatlarda muvaffaqiyatli qo’llanilib, uning samaradorligi ilmiy asosda isbotlangan.

Quyidagi xorijiy tajribalarni ko’rib chiqamiz:

1. AQSh tajribasi

Hamkorlikda o’qitish AQSh ta’lim tizimida keng qo’llaniladi. Bu usul ayniqsa STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) yo’nalishlarida keng qo’llanilib, o’quvchilarning ilmiy va amaliy ko’nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Masalan, o’quvchilar kichik guruhlariga bo’linib, birgalikda ilmiy loyihalar ustida ishlaydi. Bunda o’quvchilarning fikrlash, muammolarni hal qilish va bir-birlari bilan muloqot qilish qobiliyatlari rivojlanadi.

2. Yevropa davlatlari tajribasi

Skandinaviya davlatlarida, masalan, Finlyandiyada ta’lim jarayonida hamkorlikda o’qitishga katta e’tibor qaratiladi. O’quvchilar dars davomida jamoaviy muhokamalarda qatnashib, o’z fikrlarini erkin bayon qiladi. Bu esa ularda tanqidiy fikrlash va muloqot ko’nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, guruhli loyihalar orqali ular o’z bilimlarini amaliyotda qo’llash imkoniyatiga ega bo’ladilar.

3. Yaponiya tajribasi

Yaponiya ta’lim tizimida hamkorlikda o’qitishning o’ziga xos modeli – “Lesson Study” qo’llaniladi. Ushbu modelda o’qituvchilar hamkorlikda darslarni rejalashtiradi, o’tkazadi va tahlil qiladi. Natijada, dars jarayoni yaxshilanib, o’quvchilarning bilim olish jarayoni samaradorligi oshadi.

Hamkorlikda o'qitishning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun quyidagi mexanizmlardan foydalanish muhim:

- Guruh tashkil qilish: O'quvchilarni turli qobiliyat va darajadagi guruhlariga bo'lish orqali bilim almashish jarayonini samarali qilish.

- Ochiq muhokamalar: Dars davomida o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin bayon qilish imkoniyatini yaratish.

- Loyihaviy ta'lim: Amaliy topshiriqlar va loyihalar orqali o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash.

- Baholash tizimi: Guruh ishlari natijasini samarali baholash uchun shaffof va motivatsion tizimni joriy etish.

amkorlikda o'qitishning afzalliklari

- O'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi.

- Muammolarni birgalikda hal qilish qobiliyatini shakllantiradi.

- Ta'lim jarayonida barcha ishtirokchilarni faol jalb qiladi.

- O'quvchilarda o'zaro hurmat va jamoaviy mas'uliyat hissini uyg'otadi.

- Darslarni qiziqarli va samarali qiladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, hamkorlikda o'qitish zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, o'quvchilarni mustaqil va ijtimoiy jihatdan faol shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi. Xorijiy tajriba bu usulni samarali qo'llashda katta imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatmoqda. Shu bois, milliy ta'lim tizimida hamkorlikda o'qitishning zamonaviy mexanizmlarini joriy qilish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES:

1. Hasanboyev, J.I. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti – Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti, 2018.
2. Давыдов, V.V. Problemy razvivayushchego obucheniya – Moskva: Prosveshchenie, 1996.
3. Kagan, S. Cooperative Learning – San Clemente, CA: Kagan Publishing, 2009.
4. Nazarov, S.N. Innovatsion pedagogik texnologiyalar – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2020.
5. Shoniyozova, N.N. Hamkorlik asosida ta'lim jarayonini tashkil etish – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022.
6. Johnson, D.W., Johnson, R.T. Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning – Boston: Allyn & Bacon, 1994.

7. UNESCO. Global Education Monitoring Report – Paris: UNESCO Publishing, 2014.
8. G'ofurov, B.Q. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.